

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTINI BOSHQARISHDA DIREKTORLARNING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA XORIJIY TADQIQOTLARNI O'RGANISH

Usanov Zafar Beknazarovich, Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti tadqiqotchisi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda direktorlarning moliyaviy savodxonligini oshirishda xorijiy tadqiqotlarni o'rganish bo'yicha metodik tavsiyalar yoritiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilot direktorlarining moliyaviy savodxonligini oshirishda xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan ishlar va ularning fikr mulohazalarini tahlil qilishdan iborat.

MAQSAD: maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda direktorlarning moliyaviy savodxonligini oshirishda xorijiy tadqiqotlarni o'rganishda metod va usullarini inobatga olgan holda maktabgacha ta'lim tashkilot direktorlari uchun metodik tavsiyalar tayyorlash hamda ish jarayonida qo'llashga asoslanadi.

MATERIAL VA METODLAR: maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda direktorlarning moliyaviy savodxonligini oshirish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish mexanizmi takomillashtirish, ortiqcha harajatlarni optimallashtirish, bugungi kunning eng dolzrb masalasi bo'lgan yashil iqtisodiyotga o'tish, maktabgacha ta'limga zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish, usul va shakllari hamda innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirish yuzasidan ilmiy tadqiqotlar olib borish katta ahamiyatga ega.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: maktabgacha ta'lim tashkilot direktorlarining moliyaviy savodxonligida bugungi kundagi moliyaviy me'yoriy hujjatlarning mazmun-mohiyatini o'rganish, ularni ijrosini ta'minlashda qiyinchiliklarga duch kelmasligini oldini oladi. Shuningdek ular orasida xorijiy tajribalar asosida ilmiy bilimlar berish raqobatbardosh kadrlar yetishib chiqishi, maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbari orasida iqtisodiy savodxonlikni oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA: maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda direktorlarning moliyaviy savodxonligini oshirishda xorijiy tadqiqotlarni o'rganish integratsiyalashgan va tizimli yondashuvlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Xorijiy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan izlanishlar bugungi kun rivojlanish bosqichida direktorlar ish faoliyatida moliyaviy va iqtisodiy boshqaruvda kerakli bilimga va amliyot jarayonida uni to'g'ri tatbiq etish ko'nikmasini shakllantiradi va malakali rahbar sifatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: jamoa boshqaruvi, maktabgacha ta'lim tashkiloti, direktor, rahbarlik faoliyati, boshqaruv kompetensiyasi, ijtimoiy mas'uliyat, moliyaviy savodxonlik, tadqiqotlar.

ИЗУЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДИРЕКТОРОВ В УПРАВЛЕНИИ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ.

Усанов Зафар Бекназарович — научный сотрудник Института переподготовки и повышения квалификации директоров и специалистов организаций дошкольного образования, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье представлены методические рекомендации по изучению зарубежных исследований по повышению финансовой грамотности руководителей дошкольных образовательных организаций. Она состоит из анализа работ зарубежных ученых и их мнений по повышению финансовой грамотности руководителей дошкольных образовательных организаций.

ЦЕЛЬ: разработать методические рекомендации для руководителей дошкольных образовательных организаций с учетом методов и техник изучения зарубежных исследований и применить их в рабочем процессе

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в управлении дошкольной образовательной организацией большое значение имеет проведение научных исследований по совершенствованию механизма достижения экономической стабильности путем повышения финансовой грамотности директоров, оптимизации накладных расходов, переходу к зеленой экономике, которая является актуальной на сегодняшний день, внедрению в дошкольное образование современных технологий, методов и форм, а также инновационных подходов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: изучение содержания современных финансовых нормативных актов в финансовой грамотности директоров дошкольных образовательных организаций позволяет избежать затруднений в обеспечении их исполнения. Также предоставление научных знаний на основе зарубежного опыта среди них способствует конкурентной подготовке кадров, повышению экономической грамотности среди руководителей дошкольных образовательных организаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование зарубежных исследований показало, что в повышении финансовой грамотности директоров в управлении дошкольной организацией важное значение имеют комплексный и системный подходы. Исследования, проведенные зарубежными исследователями, на сегодняшнем этапе развития формируют у директоров необходимые знания в области финансово-экономического управления производственной деятельностью и умение правильно применять их в процессе практики и проявлять себя как компетентный руководитель.

Ключевые слова: управление коллективом, дошкольная организация, директор, управленческая деятельность, управленческая компетентность, социальная ответственность, финансовая грамотность, исследования.

STUDY OF FOREIGN RESEARCH ON IMPROVING THE FINANCIAL LITERACY OF DIRECTORS IN MANAGING A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION

Usanov Zafar Beknazarovich, researcher at the institute for retraining and advanced training of directors and specialists of Preschool Educational Organizations, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: the article provides methodological recommendations for studying foreign research on improving the financial literacy of directors in managing preschool educational organizations. It consists of analyzing the work carried out by foreign scientists and their opinions on improving the financial literacy of directors of preschool educational organizations.

AIM: to develop methodological recommendations for directors of preschool educational organizations, taking into account the methods and techniques of studying foreign research, and to apply them in the work process.

MATERIALS AND METHODS: in the management of the preschool educational organization, it is of great importance to carry out scientific research on improving the mechanism of achieving economic stability by increasing the financial literacy of directors, optimizing excess costs, moving to green economics, which is the most pressing issue of today, the implementation of modern technologies in preschool education, methods and forms, as well as improving

DISCUSSION AND RESULTS: preschool education in the financial literacy of the directors of the organization, studying the content and essence of today's financial regulatory documents, prevents them from having difficulties in ensuring their implementation. Also among them, the provision of scientific knowledge on the basis of foreign experiences serves to increase the growth of competitive personnel, economic literacy among the head of preschool educational organizations.

CONCLUSION: the study of Foreign Studies in increasing the financial literacy of directors in the management of a preschool educational organization has shown that integrated and systematic approaches are important. Research carried out by foreign researchers today at the stage of development, the directors form the necessary knowledge in their financial and economic management in their work activities and the skills to properly implement it in the amliyot process, and are manifested as a qualified leader.

Keywords: team management, preschool Organization, Director, leadership activities, management competence, social responsibility, financial literacy, research.

Rivojlangan mamlakatlarning ilg'or ish tajribasini o'rganish va umumlashtirish ham Maktabgacha ta'lim tashkilotning muhim vazifalaridandir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlarining amaliy faoliyati va nazariy xulosalarini boyitishga xizmat qiladi. Kadrlar tayyorlashni takomillashtirish ham

maktabgacha ta'lim tashkilotining muhim masalalaridan biri. 2025-yilda ta'lim tizimida moliyaviy boshqaruvning dolzarbligi yanada ortib bormoqda. Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbaridan nafaqat smeta tuzish yoki hisobot topshirish, balki strategik fikrlash, raqamli moliyaviy boshqaruv va barqaror rivojlanish tamoyillarini chuqur bilish talab etiladi. Moliyaviy savodxonlik avvalo rahbarning o'z tashkilotiga nisbatan mas'uliyatli, rejalashtiruvchi va innovatsion yondasha olishi bilan belgilanadi. 2025-yil tendensiyalarida moliyaviy boshqaruvda raqamli hisob-kitob tizimlaridan foydalanish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Rahbar kundalik moliyaviy jarayonlarni elektron platformalarda yurita olishi, to'lovlar, shartnomalar va xarajatlar bo'yicha raqamli tekshiruv mexanizmlarini qo'llay olishi zarur. Bunda sun'iy intellekt asosidagi analitik dasturlar moliyaviy ko'rsatkichlarni prognozlashda katta yordam beradi. Rahbar ma'lumotlarni real vaqt rejimida kuzatib borishi orqali tezkor va to'g'ri moliyaviy qarorlar qabul qila oladi. Moliyaviy savodxonlikni oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri rahbarning o'z jamoasi bilan ochiq moliyaviy munosabatlar yurita olishi, jamoada shaffof boshqaruv tamoyillarini qaror toptirishi hisoblanadi.

Bozor iqtisodiyotida muvaffaqiyatga erishishning asosiy omillaridan biri iqtisodiy kompetentlik ekanligi o'rganilgan natijalar orqali tasdiqlanadi. Iqtisodiy bilimlar qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi, resurslarni samarali taqsimlashni ta'minlaydi va moliyaviy barqarorlikni oshiradi. Shaxsiy moliyaviy savodxonlik, tadbirkorlik va raqobatbardoshlik iqtisodiy kompetentlik bilan bevosita bog'liqdir. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida muvaffaqiyatga erishish uchun iqtisodiy kompetentlikning yuqori darajasi talab qilinadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda direktorlarning moliyaviy savodxonligini oshirish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish mexanizmi takomillashtirish, ortiqcha harajatlarni optimallashtirish, bugungi kunning eng dolzrb masalasi bo'lgan yashil iqtisodiyotga o'tish, maktabgacha ta'limga zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish, usul va shakllari hamda innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirish yuzasidan ilmiy tadqiqotlar olib borish katta ahamiyatga ega.

Bugungi kunda maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda direktorlarning moliyaviy savodxonligini oshirishda xorijiy tadqiqotlarni o'rganishga qaratilgan metodlar va pedagogik yondashuvlar o'rganilmoqda. Tadqiqot jarayonida rahbarlik faoliyatida moliyaviy qaror toptirish, jamoa bilan samarali muloqot o'rnatish, ijtimoiy mas'uliyat, o'zini-o'zi boshqarish hamda boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi materiallardan foydalanildi. Iqtisodiy bilimlar bu iqtisodiy barqarorlikning asosiy omili ekanligini namoyon etishi, jumladan maktabgacha ta'lim xizmatlarini har tomonlama rivojlantirish va turli xil iqtisodiy muammoni yechishni ta'minlaydigan zamonaviy yondashuvlardan biri deyish mumkin. Biroq, mazkur yo'nalishning paydo bo'lishi bir asrdan kam emas. Ilk davlatchilik boshlangan davrida iqtisodiy jarayonlarni g'z'nachilar tomonidan amalga oshirilgan. Asta-sekin, tashkilotlar, muassasalar, ularning turli hil mulkchilik shakllari paydo bo'la boshlagan bo'lsa shu davrdan iqtisodiy jarayonlari amaliyotga kiritilgan. Mazkur soha maktabgacha ta'lim tizimida sifatli xizmat ko'rsatishni joriy qilish, tashkilot direktorining moliyaviy qonun buzilishlarga yo'l qo'yishini bartaraf etishni ko'zda tutadi. Iqtisodiy bilimlarni o'rganish, tahlil qilish, kuzatish, tajriba-sinovlarini

o'tkazish (suhbat, intervyular); yozma so'rovnom, ekspert baholash, mohiyati, maqsadi va vazifalari.

Maktabgacha ta'lim tashkilot direktorlarining moliyaviy savodxonligida bugungi kundagi moliyaviy me'yoriy hujjatlarning mazmun-mohiyatini o'rganish, ularni ijrosini ta'minlashda qiyinchiliklarga duch kelmasligini oldini oladi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda direktorlarning moliyaviy savodxonligini oshirishda xorijiy tadqiqotlarni o'rganishda boshqaruv faoliyatida moliyaviy ishlarni to'g'ri yo'lga qo'yish tez o'zgaruvchan ijtimoiy muhitda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi. Nazariy tahlil bosqichi G. S. Beckerning inson kapitaliga investitsiya nazariyasi, P. Druckerning bosh-qaruv samaradorligiga oid qarashlari hamda mahalliy va xorijiy olimlarning ta'lim boshqaruvida moliyaviy kompetensiyalarni rivojlantirishga doir ilmiy ishlari tahlil qilindi. Shuningdek, OECD va UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan maktabgacha ta'lim muassasalarini boshqarish bo'yicha metodik tavsiyalar umumlashtirildi va milliy ta'lim tizimi sharoitiga mos jihatlari aniqlashtirildi. Maktabgacha ta'lim tizimida iqtisodiy jarayonni takomillashtirish masalalari Xorijiy mamlakatlarning maktabgacha ta'lim tashkilotlari, qayta tayyorlash va malaka oshirish hamda moliyaviy faoliyati bo'yicha tajribalari, ularning kamchilik va afzalliklari, Maktabgacha ta'lim menejmentining predmeti, mazmuni, vazifalari. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining malakasini oshirish metodikasi bo'yicha matematik metodlar, yangi axborot texnologiyalarni qo'llash va uni to'g'ri amalga oshirish lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishda direktorlarning moliyaviy savodxonligini oshirishda xorijiy tadqiqotlarni o'rganish integratsiyalashgan va tizimli yondashuvlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Xorijiy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan izlanishlar bugungi kun rivojlanish bosqichida direktorlar ish faoliyatida moliyaviy va iqtisodiy boshqaruvida kerakli bilimga va amliyot jarayonida uni to'g'ri tadbiq etish ko'nikmasini shakllantiradi va malakali rahbar sifatida namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Hamdamova, M., Sadikova, S., & Abdiyeva, F. (2024). Bibliometric Analysis of Research on Inclusive Education: A Review of Papers from the Scopus Database Published in English for the Period of 2013-2022. *The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences*, 36, 90-96.
2. Abdiyeva, F. F. (2024). THE IMPORTANCE OF DEVELOPING INTELLECTUAL ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN THE ACTIVITIES OF THE CENTER FOR SCIENCE AND NATURE. *World of Scientific news in Science*, 2(3), 191-196.
3. Abdiyeva, F. (2024). PROFESSIONAL QUALITIES OF THE LEADER IN PRESCHOOL EDUCATION MANAGEMENT. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 2(3), 246-250.
4. Abdiyeva, F. F., & Abdumutallibova, N. A. (2024). FORMATION OF INTELLECTUAL CAPABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN BY

INTRODUCING THEM TO SCIENCE AND NATURE. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 13(4), 95-98.

5. Ёзиева, У., & Абдиева, Ф. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkiloti samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish muammolari. *Общество и инновации*, 2(11/S), 111-114.
6. Abdiyeva, F. F. (2023, January). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТИ РАХБАРИНИНГ БОШҚАРУВ МАДАНИЯТИНИ ИННОВАТСИОН YONDASHUVLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 2, pp. 397-400).
7. Ёзиева, У., & Абдиева, Ф. (2021). Проблемы использования информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности дошкольного образования. *Общество и инновации*, 2(11/S), 111-114.
8. Abdiyeva, F. (2022). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТИ ДИРЕКТОРЛАРИНИНГ БОШҚАРУВ МАДАНИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *Science and innovation*, 1(B8), 2154-2156.
9. Abdiyeva, F. (2022). IMPROVING THE MANAGEMENT CULTURE OF DIRECTORS OF PRE-SCHOOL EDUCATION ORGANIZATIONS. *Science and Innovation*, 1(8), 2154-2156.
10. Abdiyeva, F. (2025). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТИ ДИРЕКТОРЛАРИНИ JAMOA БОШҚАРУВИДА КАСБИЙ СИФАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ. *МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТА'ЛИМИ JURNALI*, 3(1).
11. Fayzullayevna, A. F. (2025). ESSENTIAL FOUNDATIONS AND CHALLENGES IN DEVELOPING PROFESSIONAL QUALITIES FOR COLLECTIVE MANAGEMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION DIRECTORS. *SHOKH LIBRARY*.